

Risorse

Situazione energetica ed ambientale del Paese presentata da Enea nel Rapporto Energia e Ambiente 2002

Si riporta di seguito una visione personale del sistema energetico ed ambientale nazionale, relativa al 2002, maturata sulla base degli interventi dei vari partecipanti alla presentazione Enea del Rapporto Energia e Ambiente 2002 avvenuta a Roma il 18/12/2002, presso la sede del CNEL. (I grafici e le tabelle nel testo sono desunti dal Compendio dell'analogo Rapporto 2001 presenti sul sito ENEA).

1. Generalità sulla situazione nazionale

L'attuale situazione italiana in campo energetico ed ambientale evidenzia una necessità di cambiamento ed al tempo stesso una difficoltà a realizzarlo; essa piuttosto che da novità sembra caratterizzata da uno schema di *continuità con aggiustamenti ripetuti*, in una prospettiva in cui gas e petrolio dominano il presente ed il futuro del paese. In questo quadro la dipendenza energetica che affligge il paese deve diventare *necessaria cooperazione*, improntata ad un nuovo e migliore modello di cooperazione a livello internazionale con i paesi produttori di fonti primarie. L'abbandono della tecnologia nucleare (frettolosamente liquidata come obsoleta e problematica per le *scorie* che lascia)⁽¹⁾ porta alla ribalta l'attualità dell'*utilizzo pulito* del carbone e la necessità di ricerca sulla produzione, immagazzinamento e trasporto dell'idrogeno, almeno per contenere il carico ambientale nelle grandi metropoli. Il coinvolgimento degli enti locali e la stessa *devolution*, se da un lato possono contribuire a meglio riflettere su sostenibilità e strumenti di mobilità (settore trasporti), dall'altro non possono essere interpretate come interventi risolutivi. In questa ottica di coinvolgimento degli enti locali andrebbe comunque avviato un esame critico dei risultati ottenuti nel settore residenziale, da un punto di vista energetico ed ambientale, attraverso i contributi statali erogati a fronte della legislazione e normativa in atto. E' possibile che da un tale esame critico emerga l'esiguità dei risultati ottenuti a fronte di consistenti contributi erogati e tra l'altro si evidenzia una necessità di rilancio del teleriscaldamento, settore che oggi registra di fatto un blocco totale.

I dati contenuti nel rapporto 2002 non evidenziano variazioni significative rispetto ai dati 2001 riportati nel seguito.

2. Alcuni dati specifici a livello globale ed europeo

La situazione generale dei consumi energetici, che presenta i segni di rottura del ciclo economico, risente del rallentamento dell'economia mondiale (incremento del solo 2%), influenzata a sua volta dal negativo stato dell'economia americana. Tutto ciò non ha avuto sinora sostanziali effetti sul prezzo del petrolio (che dai minimi di gennaio ha sfiorato i 30 US\$ a barile in settembre), i cui consumi a livello mondiale presentano un trend di stagnazione, mentre si profila un trend in aumento dei consumi di carbone, in particolare per India e Cina⁽²⁾. Il petrolio comunque continua a soddisfare circa il 40% della domanda di energia totale e le forti riserve esistenti nelle *zone calde* del mondo impongono una riflessione sullo scarso tasso di crescita in queste zone. Il trend nei consumi di gas si conferma chiaramente e permanentemente in aumento in maniera generalizzata.

L'intensità energetica (energia per unità di prodotto) nei paesi Ocse, salvo che il Giappone, presenta un marcato trend in diminuzione. Infatti l'indice di intensità energetica (fatto 100 quello del 1990) è passato da circa 1 nel 1991 a circa 0,9 nel 2001. In Giappone, invece, il trend in aumento ha portato, nello stesso periodo l'indice da circa 1 a circa 1,05. C'è da chiedersi se la produzione sempre più *energy-intensive* del Giappone non sia stata possibile negli anni in maniera competitiva grazie

⁽¹⁾ Altri paesi europei stanno riprendendo programmi nucleari. La stessa UE si sta finalmente preoccupando di emanare direttive per uniformare criteri di sicurezza nucleare in Europa, specie in vista dell'accesso dei paesi est-europei.

⁽²⁾ E' ben strano però che nel corso della presentazione del rapporto nessuno degli intervenuti abbia fatto esplicita menzione sul programma nucleare di questi paesi con un forte problema energetico per effetti demografico-evolutivi. La Cina in particolare ha avviato la realizzazione di 4 unità da 1000 MW di moderna tecnologia. Ci si domanda se parlare di nucleare debba ancora essere considerato una sorta di tabù nel nostro paese e posizioni che, in sedi istituzionali, liquidano questa tecnologia come obsoleta e pericolosa sono quantomeno frutto di pressapochismo.

anche al forte ricorso al nucleare.

La ricetta che suggerisce efficienza nei consumi e ricorso alle rinnovabili, sebbene possa dare un qualche contributo, non costituisce certo la *soluzione*. Da un punto di vista ambientale restano quindi ferme le linee guida del G8, gli Accordi di Kyoto per le emissioni serra e quelli di Goteborg per le emissioni acide. Rispetto a questi riferimenti la UE (ma non l'Italia) si pone *bene nel complesso*, grazie anche al forte uso di fondi comunitari. Il maggior contributo viene però da Germania e Regno Unito (che sono anche i paesi con maggiori problemi) dove i risultati sono stati ottenuti essenzialmente nel settore elettrico, anche attraverso una sostituzione del carbone con gas naturale, cosa che amplifica i consumi di gas. Per contro il settore dei trasporti mostra una netta tendenza alla crescita di emissioni di anidride carbonica. Il consumo di energia primaria per regione e per fonte a livello globale è riportato nella figura 1. I diversi trend sono da essa facilmente desumibili.

3. La situazione nel nostro paese

Una serie storica di dati relativi al consumo interno lordo di energia primaria per fonte in Italia sono riportati nella tabella 1 e figura 2. L'intensità energetica, in diminuzione nel nostro paese, non è certo un merito speciale visto che si tratta di una tendenza consolidata nelle economie avanzate (salvo il Giappone). Si evidenzia un contenimento manifesto dei consumi energetici salvo che nel settore dei trasporti, che rappresenta ormai un vero problema energetico-ambientale. Gli

incrementi di consumi elettrici sono circa il 2%, mentre quelli di petrolio sono il 6%. Sebbene la fattura energetica sia nel suo complesso in diminuzione c'è da rilevare che la produzione interna è anch'essa diminuita, ciò che significa un aumento delle importazioni. In termini di incrementi le fonti rinnovabili sono aumentate, diminuite le importazioni di petrolio, ma aumentate quelle di gas. La Libia permane uno dei paesi chiave per il problema energetico del nostro paese.

Da un punto di vista ambientale la situazione italiana non è delle migliori perché permane un forte contributo alle emissioni serra e continua ad aumentare l'effetto del settore dei trasporti. Dopo la ratifica dei Protocolli di Kyoto restano ancora da aggiornare e recepire *significativamente* sul campo le linee guida a livello nazionale e re-

Tabella 1 - Anni 1990-2001 (Mtep)

Fonte	1990	1996	1997	1998	1999	2000*	2001**	2000/90 (%)	2000/99 (%)
Combustibili solidi	15,8	11,3	11,7	12,1	12,1	12,8	12,7	-19	5,8
Gas naturale	39,1	46,4	47,8	51,5	56,0	58,1	57	48,6	3,8
Prodotti petroliferi	92,5	94,3	94,9	94,9	92,3	91,3	90,9	-1,3	-1,1
Fonti rinnovabili	8,4	11,2	11,2	11,3	12,9	12,9	13,5	53,6	0,0
Importazioni nette di energia elettrica	7,6	8,4	8,9	9,4	9,2	9,7	10,7	27,6	5,4
Totale	163,4	171,6	174,5	179,2	183,1	184,8	184,8	13,1	0,9

Fonte: Elaborazione ENEA di dati del Ministero delle Attività Produttive

*Dati provvisori **Stime

gionale. Gli impegni degli enti locali per uno sviluppo sostenibile rischiano di divenire così più nominali che reali. La ricerca nel suo complesso (con il suo miserrimo 1% anno delle risorse nazionali) evidenzia un drammatico calo, che nel settore energetico è stato del 70% negli ultimi dieci anni. Questa tendenza nel settore energia, generalizzata in tutti i paesi, seppure con diversa intensità, è particolarmente caratteristica dei paesi OCSE, dove invece il problema energetico ed ambientale è più ampio e sentito. La particolare e drammatica situazione italiana è anche dovuta al letterale *spegnimento* di quei gruppi come ENEL che la politica ha negli ultimi anni attuato senza preoccupazioni di sorta. Le proposte circa l'immissione di capitali di rischio nel settore della ricerca stentano a decollare e mostrano chiaramente tutti i loro limiti in modo particolare nel settore dell'energia. In definitiva si stenta a riconoscere che forti problemi ambientali e quindi cambiamenti climatici conseguenti sono riferibili soprattutto al settore energetico in senso lato.

4. Rilievi conclusivi sulla situazione italiana

Le liberalizzazioni, che hanno mostrato e tuttora mostrano i loro limiti, anche nel riassetto tra poteri locali e periferici, non hanno certo dato una svolta ai problemi di competizione e tariffari, né hanno portato novità nel campo degli approvvigionamenti energetici e diversificazione delle fonti e delle tecnologie. Il parco elettrico nazionale, nonostante le numerose richieste di nuove installazioni al Gestore e le previste ambientalizzazioni degli impianti esistenti, permane fortemente obsoleto e con scarsi rendimenti, mentre altrove si ricorre ad impianti ad alto rendimento ed all'utilizzo del carbone, che a sua volta può essere una necessità, ma non certo una soluzione dei problemi ambientali. Tenendo poi conto degli interventi ambientali su impianti esistenti per circa 10.000 MW entro il 2006 e della forte dipendenza dalle importazioni elettriche (ormai oltre il 15%) si profila per il nostro paese un serio rischio di sicurezza del sistema elettrico. Con la crisi internazionale in atto lo stesso concetto di sicurezza negli approvvigionamenti energetici cambia connotazione e si arricchisce della nozione di vera e propria protezione fisica degli impianti e delle infrastrutture.

In tutto questo scenario il nostro paese rifiuta un dialogo serio sul nucleare e persevera nei suoi problemi e modelli di vita allegri e spensierati. C'è da chiedersi se le generazioni future potranno mai perdonare i danni ambientali che sembrano profilarsi all'orizzonte e se, forse, non avrebbero accettato più di buon grado di gestire il problema di quelle "scorie nucleari" che nessuno si perizia di far conoscere alla gente se non per strumentalizzarne l'emotività antinucleare.

Figure 1 e 2

